

Скотократия.

Всякая демократия, будь то охлократия, аристократия, олигархия, монархия, анархия, пролетарская, народная, либеральная, в сущности является скотократией, т.е. властью черни, от греческого *σκότος* тьма, и *κράτος* сила, господство, власть. Но „власть“ черни основана на невежестве и безумии, и подобно ночи, от которой остаются лишь тени при восходе солнца, бессильна перед светом знания и разума.

Андрей Полеев

A democratic despotism is like a theocracy: it assumes its own correctness.

Walter Bagehot

In addition, the Catholic is faced with the problem that Democratism is a pseudo-religion, whose creed is *Vox populi vox dei*. One of the most grievous casualties (and proofs) of the accelerated decline of the West has been the loss of that hard-won historical sensitivity first achieved in the late Victorian era. History now finds herself apprenticed to the contortionist, the conjuror, and the quack, as Democratism's votaries are obliged to explain away the inexplicable; every New Year they unveil a gift of oriental ingenuity, interpreting for us anew the aberrations of The People: the proscription of Socrates, the altars of the guillotine, the coming of the Nazis.... *Vox populi vox dei*? Let us say, rather, with Seneca, *non rem publicam suam esse, sed se rei publicae*.

What's Wrong with America? by Robert Asch

Democratic tyranny, evolving on the sly as a slow and subtle corruption leading to total State control, is thus the third and by no means rarest road to the most modern form of slavery.

Erik V. Kuehnelt-Leddihn. Democracys Road to Tyranny. Freman May 1988, Volume 38, Issue 5.

Keine Staatsform kann so viele Torheiten und Gewaltsamkeiten begehen wie die demokratische, denn nur sie hat die organische Überzeugung von ihrer Unfehlbarkeit, Heiligkeit und unbedingten Legitimität. Selbst der absoluteste Monarchismus hat hunderterlei Hemmungen: im persönlichen Verantwortlichkeitsbewußtsein des Regenten (das unter der Demokratie immer auf den unfaßbaren "Volkswillen" abgeschoben wird), in der Hofclique, der Kirche, den Ratgebern und Ministern, der "Nebenregierung", die sich unvermeidlich um jeden Potentaten ankristallisiert; zudem wirkt in jedem Einzelherrscher die Furcht vor der theoretisch stets möglichen Absetzung. Aber die Regierung des "souveränen Volks" ist durch einen perfiden Zirkelschluß vor jeder Selbstbeschränkung geschützt, denn sie ist im Recht, weil sie der Kollektivwille ist, und sie ist der Kollektivwille, weil sie im Recht ist.

Egon Friedell. Kulturgeschichte der Neuzeit, 1927 - 1931.

Der Denkfehler aller Demokratien, den schon Herodot klar erkannte, als er sagte, in ihnen werde die Mehrheit für das Ganze gehalten, hatte sich in Griechenland zu einer alles zerfressenden nationalen Wahnidee gesteigert. Die Entwicklung ist in dem Bedeutungswandel des Wortes Demagog

charakterisiert, der im Sprachbewußtsein aus einem Volksführer den mit allen Mitteln niedrigster Pöbelbeeinflussung arbeitenden Volksverführer gemacht hat.

Egon Friedell. Kulturgeschichte der Neuzeit, 1927 - 1931.

Democracy is a bitch.

The woman was dressed in purple and scarlet, and was glittering with gold, precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and uncleanness of her whoredom. The name written on her forehead was a mystery: babylon the great the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. – Revelation 17:4–5

Alexis de Tocqueville. De la démocratie en Amérique. 1835/ 1840.

Rudolf Rocker. Nationalismus und Kultur, 1937/1949.

Hans Hoppe. Democracy: The God That Failed, 2001.

Uwe Backes (Hg.) Jacob Talmon. Die Geschichte der totalitären Demokratie, 2010. Band I Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Wege der Totalitarismusforschung.

J. L. Talmon. The Rise of Totalitarian Democracy, 1960.

F. William Engdahl. Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order. Third Millennium Press.

Christian Nürnberger. Die verkaufte Demokratie. Ludwig 2015.

Uwe Backes. Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present.

E Wimberg - Soviet Studies Vol. 44, No. 2, 1992, pp. 313-332. Socialism, Democratism and Criticism: The Soviet Press and the National. Discussion of the 1936. Draft Constitution.

Erik von Kuehnelt-Leddihn. The Menace of the Herd or Procrustes at Large, 1943.

Erik von Kuehnelt-Leddihn, Liberty or equality, 1952.

Hannah Arendt. Von der Menschlichkeit in finsternen Zeiten: Rede über Lessing.

Andreas Ploeger. Zwischen Macht und Unterwerfung. Zur Psychologie in Hitlers Diktatur - Ein Präventionsversuch. Schattauer, 2016.

Luciano Canfora. Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Roma-Bari, Laterza, 1999.

Dalibor Truhlar. Demokratismus – Philosophie der demokratischen Weltanschauung. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006.

Wolfgang Eggert. Demokratismus, Terrorismus und Weltherrschaft. Symptomatologische illustrationen Nummer 60 – Dezember 2007/Januar 2008.

Hans Maier (Hrsg.). Totalitarismus und Politische Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs, Bd. I (1996), Bd. II (1997).

Edward James Snowden. Everything You Know About the Constitution is Wrong. Folcourt Press, 2013.